

MITTAG-LEFFLER FUNKCIYALARÍ HÁM OLARDIŃ BÓLSHEKLI ANALIZ HÁM MATEMATIKALIQ FIZIKADA QOLLANIWLARI

Koshkarbaeva G.A.

*Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti
4-kurs studentı*

gulbanukoshkarbaeva3@gmail.com

Otarova Jamila Amanbaevna

j.otarova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15644252>

Annotatciya. *Bul jumısta Mittag-Leffler funkciyalarınıń tiykarǵı qásiyetleri hám olardıń bólshek tártipli analiz hám matematikalıq fizikadaǵı qollanıwları izertlengen. Mittag-Leffler funkciyaları eksponencial funkciyanıń ulıwmalastırılǵan túri bolıp, bólshek tártipli differenciallıq teńlemelerdi sheshiwde áhmiyetli orın tutadı. Jumısta bul funkciyalardıń analitikalıq qásiyetleri, bólshek tártipli integral-differencial operatorlar menen baylanısı hám fizikalıq qubılıslardı modellestiriwdegi qollanıw mısalları keltirilgen. Sonday-aq, diffuziya processleri hám relaksaciya qubılısların úyreniwdegi áhmiyeti ayrıqsha kórsetilgen.*

Gilt sózler: *Mittag-Leffler funkciyaları, bólshek tártipli analiz, bólshek tártipli differenciallıq teńlemeler, matematikalıq fizika, diffuziya, relaksaciya processleri.*

Sońǵı on jıllıqlarda bólshek analiz - differenciallaw hám integrallaw qálegen (sonıń ishinde bólshek) tártipte ámelge asırılatuǵın matematikalıq analiz bólimine qızıǵıwshılıqtıń tez ósiwi baqlanbaqta. Bul baǵdar eslew qábileti, násillik hám frakciyalıq strukturaǵa iye quramalı processlerdi matematikalıq modellestiriwde keńnen qollanıwmaqta. Bul baǵdardaǵı tiykarǵı analitikalıq qurallardan biri XIX ásir aqırında shved matematigi G. Mittag-Leffler tárepinen birinshi márte kirgizilgen kórsetkishli funkciyanı ulıwmalastırıwshı Mittag-Leffler funkciyaları bolıp tabıladı [1-2].

Mittag-Leffler funkciyaları bir qatar ózine tán qásiyetlerge iye [3-4], bul qásiyetler olardı bólshek sanlı differenciallıq tenlemelerdiń sheshimlerin táriyiplew ushin ásirese qolaylı etedi. Atap aytqanda, ol Kaputo hám Riman-Luvill bólshek tuwındılı teńlemelerdiń sheshimlerin analitikalıq usılda kórsetiw imkaniyatın beredi. Bir zamatlıq reakciyaga iye bolǵan proceslerdi táriyipleytuǵın klassikalıq modellerden parıqlı túrde bólshek modeller tábiyattaǵı kóplegen qubılıslar - quramalı ortalıqlardaǵı bólekshelerdiń diffuziyasınan baslap, biologiyalıq toqimalardıń elektr ótkizgishligine shekem tán bolǵan eslew effektin esapqa aladı [5].

Házirgi kúnde Mittag-Leffler funkciyalarınan matematikalıq fizikanıń jıllılıq ótkizgishlik, diffuziya, terbelisler hám relaksaciyalardıń ulıwmalasqan teńlemeleri sıyaqlı máselelerinde paydalanıladı. Bunnan tisqari, olar biomedicina, ekonomika, tutas ortalıqlar mexanikasını, elektrodinamika hám basqa pánlerde de qollanıladı [6-7].

e^z -funkciyası pütün tártipli differenciallıq teńlemeler teoriyasında áhmiyetli rol oynaydı. Onıń tómede berilgen bir parametrli ulıwma kórinisi [3]:

$$E_\alpha(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(\alpha k + 1)},$$

Mittag-Leffler tárepinen kiritilgen.

Bólshék tártipli differenciallıq esapta úlken áhmiyetke iye bolǵan eki parametrli Mittag-Leffler tipindegi funkciya bolsa Agarwal tárepinen kiritilgen [3]. Bul funkciyaǵa baylanıslı bir qansha maǵlıwmatlardı Laplas túrlendiriwi texnikasınan paydalanıp Gumbert hám Agarwallar kiritken [5].

Eki parametrli Mittag-Leffler funkciyası tómedegi qatar kórinisinde ańlatıladı [3]:

$$E_{\alpha,\beta}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(\alpha k + \beta)} \quad (\alpha > 0, \beta > 0) \quad (1)$$

Dara jaǵdaylardada (1) formula tómedegi kórinislerge keledi:

$$E_{1,1}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = e^z,$$

$$E_{1,2}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(k+2)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{(k+1)!} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{k+1}}{(k+1)!} = \frac{e^z - 1}{z},$$

$$E_{1,3}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(k+3)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{(k+2)!} = \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{k+2}}{(k+2)!} = \frac{e^z - 1 - z}{z^2},$$

hám ulıwma jaǵdayda

$$E_{1,m}(z) = \frac{1}{z^{m-1}} \left\{ e^z - \sum_{k=0}^{m-2} \frac{z^k}{k!} \right\}.$$

Giperbolalıq sinus hám kosinus funkciyalarıda (1) Mittag-Leffler funkciyasınıń dara jaǵdayı esaplanadı:

$$E_{2,1}(z^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{\Gamma(2k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{(2k)!} = chz,$$

$$E_{2,2}(z^2) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k}}{\Gamma(2k+2)} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{shz}{z}.$$

Mittag-Leffler funkciyası bólshék esaplaw teoriyasında áhmiyetli rol oynaydı, hám kórsetkishli funkciyanıń tábiyiy ulıwmalasıwı bolıp tabıladı. Mittag-Leffler funkciyası bólshék kórinisli teńlemeni sheshiwde qollanıwın qarastıramız.

1-másele. Tómedegi máseleni qarastıramız:

$$D_t^a y(t) + my(t) = f(t), \quad y(0) = 0, \quad 0 < a < 1, \quad f(t) = t^{b-1},$$

bunda $b > 0$.

Teñlemenin eki tárepini túrlendiremiz:

$$s^a Y(s) - s^{a-1}y(0) + mY(s) = f(s)$$

$y(0) = 0$ bolǵanlıqtan

$$(s^a + m)Y(s) = f(s)$$

demek, $Y(s) = \frac{f(s)}{s^a + m}$, endi $f(s)$ ti tawamız, $L\{t^{b-1}\}(s) = \frac{G(b)}{s^b}$

bolǵanlıqtan:

$$f(s) = \frac{G(b)}{s^b};$$

aparıp qoysaq:

$$Y(s) = G(b) \frac{1}{s^b (s^a + m)};$$

Keri túrlendiremiz:

$$L^{-1} \left\{ \frac{1}{s^b (s^a + m)} \right\}(t) = t^{b-1} \Psi_{a,b}(-mt^a)$$

bunda $E_{a,b}(z)$ - ulıwmalasqan Mittag-Leffler funksiya boladı. Demek, sheshim tómendegishe boladı:

$$y(t) = G(b)t^{b-1} \Psi_{a,b}(-mt^a)$$

2-másele.

$$D_t^{0,6} y(t) = -5y(t), \quad y(0) = 2$$

$D_t^a y = l y$ ushin ulıwma túri $y(t) = y(0)E_a(l t^a)$, Onda $y(t) = 2E_{0,6}(-5t^{0,6})$ yamasa $y(t) = E_{0,7}(-3t^{0,7})$ boladı.

3-másele:

$$D_t^{0,5}(t) = t, \quad y(0) = 0.$$

Laplas formulasi [2] boyınsha

$$L\{t\}(s) = \frac{1}{s^2}$$

Sonda $Y(s) = \frac{1}{s^2 \Gamma(0,5)} = \frac{1}{s^{2,5}}$ Keri túrlendiriwden

$$y(t) = \frac{t^{1,5}}{\Gamma(2,5)}$$

$$\text{onda } G(2,5) = \frac{3\sqrt{p}}{4}$$

1-3 máseleler sheshimleriniń grafikleri.

Mittag-Leffler funkciyaları bólshek tártipli teńlemeler teoriyasında kúshli analitikalıq qural bolıp tabıladı. Olardıń matematikalıq fizikada qollanıwı eslew hám miyras qaldırıw effektlerine iye qubılıslardıń keń klasın durıs táriyiplewge múmkinshilik beredi. Zamanagóy izertlewler bul funkciyalardıń qollanıw shegaraların, sonıń ishinde, sıızıqlı emes máseleler, stoxastikalıq processler hám sanlı usıllardı keńeytiwdi dawam ettirmekte.

Ádebiyatlar:

1. Kilbas, A.A., Srivastava, H.M., Trujillo, J.J. *Theory and Applications of Fractional Differential Equations*. Elsevier, 2006.
2. Podlubny, I. *Fractional Differential Equations*. Academic Press, 1999.
3. Gorenflo, R., Kilbas, A.A., Mainardi, F., Rogosin, S.V. *Mittag-Leffler Functions, Related Topics and Applications*. Springer, 2014.
4. Oldham, K.B., Spanier, J. *The Fractional Calculus: Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order*. Academic Press, 1974.
5. Мухаметзянов, Р.Х., Ситдиқов, А.Ф. *Методы решения дробных дифференциальных уравнений*. Казань: Казанский университет, 2011.
6. Килбас, А.А. *Дробное интегро-дифференцирование и его приложения*. Минск: Наука и техника, 1993.
7. Samko, S.G., Kilbas, A.A., Marichev, O.I. *Fractional Integrals and Derivatives: Theory and Applications*. Gordon and Breach Science Publishers, 1993.